

A.M.B.I.-EXAMEN

door A. B. Frielink

Het door de Stichting Studiecentrum voor Administratieve Automatisering enige tijd geleden ingestelde A.M.B.I.-examen (*Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatieverwerking*) is ingesteld met het oog op de vorming van de hoogste functionarissen van informatieverwerkende afdelingen.

Hiertoe bevat het A.M.B.I.-examen een toetsing van de kennis der bestuurlijke informatieverwerking, die zo diep gaat als bij de huidige stand der ontwikkeling mag worden verwacht. Het lijkt geen twijfel dat voor vele leidinggevende functies in informatieverwerkende afdelingen meer kennis noodzakelijk is dan bij het A.M.B.I.-examen wordt getoetst (afgezien nog van een aantal onmisbare persoonlijke eigenschappen).

Deze meer-kennis heeft dan echter niet betrekking op de informatie-verwerking, doch bijvoorbeeld op de bedrijfseconomie, de organisatiekunde, het personeelsbeleid.

De gedachten die aan de instelling van het A.M.B.I.-examen ten grondslag hebben gelegen kunnen in het kort als volgt worden weergegeven:

- Voorzover voor het vervullen van leidinggevende functies in informatieverwerkende afdelingen (met inbegrip van de topleiding) meer en andere kennis nodig is dan die van de bestuurlijke informatie-verwerking, zal een kandidaat voor een dergelijke functie deze, hetzij door praktijkervaring, hetzij door opleiding voor andere examens, moeten hebben verworven.
- Degenen die deze meer-kennis niet bezitten, kunnen evenzeer nuttige functies in het kader van de bestuurlijke informatie-verwerking vervullen. Soms zal dat in een meer-ondergeschikte functie in een verwerkingsafdeling zijn; in andere gevallen zal dat kunnen zijn in een staffunctie; in weer andere gevallen zal het samenstellen van een team (met staf- en/of uitvoeringsfunctie) voor de hand liggen, waarin de man met A.M.B.I. als specialist op het terrein der bestuurlijke informatie-verwerking optreedt.
- Gedurende de opleidingstijd - die na de propedeuse $2\frac{1}{2}$ à 3 jaar zal zijn - kan de voor A.M.B.I.-studerende die niet over meer-kennis op enig gebied beschikt, reeds praktisch werkzaam zijn op de deelgebieden waarvoor hij de opleiding heeft gevolgd (en het examenonderdeel heeft afgewerkt).

Aldus kan men zich verscheidene groepen van personen voorstellen voor wie de A.M.B.I.-opleiding een nuttige keuze is:

- Chefs van administratieve afdelingen, organisatie-adviseurs, accountants, controllers en vergelijkbare functionarissen, voor wie A.M.B.I. kan worden gezien als een applicatie, ter aanpassing van hun kennis omtrent de administratieve organisatie aan de moderne ontwikkelingen.
- Doctorandi economie, organisatiekundigen, houders van middelbare akten en anderen met vergelijkbaar niveau van opleiding of ervaring, voor wie het bezit van het A.M.B.I.-diploma de mogelijkheid geeft zich te ontwikkelen tot leiders van informatieverwerkende afdelingen of tot hoog-gekwalificeerde staf-functionarissen, adviseurs op het terrein der bestuurlijke informatie-verwerking.

- Jongeren die, na de middelbare school en eventueel het behalen van het M.B.A.-diploma of het S.P.D., hun carrière in de bestuurlijke, informatie-verwerkingssector willen bouwen. Indien zij niet tevens voor kennis op andere terreinen zorgdragen, zullen zij zich moeten instellen op hetzij zeer-specialistische, hetzij middelbare, meer algemene functies.

Er is bewust van afgezien de meer-kennis op andere terreinen dan de bestuurlijke informatie-verwerking mede in het A.M.B.I.-programma op te nemen.

Enerzijds omdat hiervoor reeds een gehele scala van opleidingen en examens bestaat, anderzijds om te vermijden dat degenen die zich op een bepaald niveau of op een bepaalde combinatie van kennisgebieden instellen, gedwongen zouden zijn onderdelen te volgen die voor hen, in hun omstandigheden, niet van betekenis zijn.

De Stichting Studiecentrum voor Administratieve Automatisering ziet derhalve het A.M.B.I.-diploma als de hoogste kwalificatie op het terrein der bestuurlijke informatie-verwerking. Zij zal er naar streven, door geregelde aanpassing van het programma aan de zich ontwikkelende omstandigheden, dit karakter ook in de toekomst te handhaven.

Geenszins echter wordt gepretendeerd dat het bezit van het A.M.B.I.-diploma op zichzelf een kandidaat kwalificeert voor een topfunctie in een organisatie. Veelal is meer kennis op andere gebieden nodig, waarvan het bezit op andere wijze (andere diploma's of praktijk) moet blijken.